

पुस्तक समीक्षा लेख
सामाजिक शोध अध्ययन में शोध प्रविधि का प्रयोग
द्वारा
कृष्ण कुमार केशरवानी एवं जय प्रकाश सिंह
परिप्रेक्ष्य, वर्ष 25, अंक-1, अप्रैल 2018, पृष्ठ संख्या 95 से 104 तक

परिप्रेक्ष्य

शैक्षिक योजना और
प्रशासन का
सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

वर्ष 25

अंक 1

अप्रैल 2018

प्रमुख आलेख

विनय कुमार कंड

समानता, सद्भाव तथा उत्कृष्टता के लिए शिक्षा :
बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा

अशोक कुमार गावा एवं पी. प्रकाश

कौशल विकास के लिए मुक्त शिक्षा संस्थाघन :
मुक्त विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण

राघवेन्द्र प्रपन्न

भाषा-अध्ययन की ज्ञानमीमांसा :
विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में

तरुण कुमार शर्मा

भारतीय युवा शक्ति और रोजगार के अवसर

परिप्रेक्ष्य

शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

संरक्षक

एन.वी. वर्गीस

कुलपति नीपा

संपादकीय सलाहकार मंडल
साधना सक्सेना
श्रुति तांबे
अपूर्वानंद

संपादक मंडल
सुनीता चुग
मनीषा प्रियम
सविता कौशल

अकादमिक संपादक
सुधांशु भूषण
संपादक
सुभाष शर्मा
संपादन सहयोग
मनोज गौड़

उप प्रकाशन अधिकारी
प्रमोद रावत

प्रकाशन सहायक
अमित सिंघल

परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) की चतुर्मासी हिंदी पत्रिका है। यह वर्ष के अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में प्रकाशित की जाती है। संपादकीय विवरण के लिए कृपया आवरण (iii) देखें।

परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित लेखों और अन्य सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। नीपा की नीतियों और विचारों से उनका कोई संबंध नहीं है।

परिप्रेक्ष्य

शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

वर्ष 25, अंक 1, अप्रैल 2018

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

500 प्रतियाँ

- © राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 2018
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3
के अंतर्गत घोषित)

इस पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में किया जाता है। इसकी प्रतियाँ चुनिंदा और इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थानों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। यह नीपा की वेबसाइट: www.nuepa.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति और संस्थान निम्नलिखित पते पर आवेदन करें :

अकादमिक संपादक

परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के लिए कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा बचन सिंह, बी-275, अवन्तिका, सेक्टर-1, रोहिणी, नई दिल्ली द्वारा लेजर टाइपसेट होकर मै. पावर प्रिन्टर्स, नई दिल्ली में नीपा के प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित।

परिप्रेक्ष्य

वर्ष 25, अंक 1, अप्रैल 2018

विषय सूची

आलेख

विनय कुमार कंठ

समानता, सद्भाव तथा उत्कृष्टता के लिए शिक्षा: बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1

अशोक कुमार गाथा एवं पी. प्रकाश

कौशल विकास के लिए मुक्त शिक्षा संसाधन: मुक्त विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण 19

राघवेन्द्र प्रपन्न

भाषा-अध्ययन की ज्ञानमीमांसा: विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में 37

तरुण कुमार शर्मा

भारतीय युवा शक्ति और रोजगार के अवसर 47

शोध टिप्पणी / संवाद

कौशलेन्द्र प्रपन्न

शिक्षा अभियानों की आलोचनात्मक समीक्षा 59

संजीव कुमार शुक्ला

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा में सामाजिक बाधाओं का तुलनात्मक अध्ययन 67

वृजेश कुमार पाण्डेय

अध्यापक दबावग्रस्तता एवं व्यावसायिक मूल्य 81

विवेक कुमार अधिगम और अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में छात्र अभिप्रेरणा	89
समीक्षा लेख	
कृष्ण कुमार केशरवानी एवं जय प्रकाश सिंह सामाजिक शोध अध्ययन में शोध प्रविधि का प्रयोग	95

समीक्षा लेख

सामाजिक शोध अध्ययन में शोध प्रविधि का प्रयोग

कृष्ण कुमार केशरवानी* एवं जय प्रकाश सिंह*

वीरेंद्र प्रकाश शर्मा, रिसर्च मेथडोलॉजी, प्रकाशक-पंचशील प्रकाशन, जयपुर
छठ संस्करण, वर्ष : 2011, ISBN : 978-81-7056-234-4, मूल्य 1195/-
रुपये. सजिल्द (पुस्तकालय संस्करण) प्रति

प्रस्तावना

सामाजिक शोध प्रविधि को समझने से पहले हमें शोध के अर्थ को समझना अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य एक बौद्धिक एवं चिंतनशील प्राणी है, जो अपनी जिज्ञासाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्रकृति के कारण वह समाज में घटित विभिन्न प्रकार की घटनाओं के आधार पर अनेकों प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करता है और उन प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं ही खोजने का प्रयास करता है, जिसकी पूर्ति शोध के माध्यम से होती है। सामाजिक शोध अथवा अनुसंधान की प्रविधियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया में मूलतः शोध के उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं को वैज्ञानिक विधि की प्रक्रियाओं के उपयोग के द्वारा किसी भी विषय क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज अथवा पुराने ज्ञान के पुनः परीक्षण या किसी वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण के संमकों/प्रश्नों के उत्तरों के खोज एवं ज्ञात करने की विधि से प्राप्त परिणामों के नवीन तथ्यों को ही शोध प्रविधि (Research Methodology) कहते हैं।

शोध एक सतत क्रमबद्ध व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रयोग की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता, तार्किकता, योजनाबद्धता, प्रमाणिकता, क्रमबद्धता, सुसंगतता एवं अद्यतनता पायी जाती है। शोध सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान दोनों ही विषय क्षेत्रों में होता

*सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

है। जब कोई शोध सामाजिक विज्ञान विषयों के क्षेत्र में होता है, तो उसे सामाजिक शोध कहा जाता है तथा जब कोई शोध प्राकृतिक एवं जीव विज्ञान विषयों के क्षेत्र में होता है, तो उसे वैज्ञानिक शोध कहा जाता है, क्योंकि किसी भी शोध अध्ययन कार्य के निष्कर्षों को वैज्ञानिक विधियों/शोध प्रविधियों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों से तात्पर्य यह है कि किसी भी सामाजिक शोध के अध्ययन कार्य को पूर्ण करने के लिये एक सैद्धांतिक तर्कसंगत शोध प्रक्रिया का प्रयोग आवश्यक होता है।

वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा

शोध की वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा को अनेकों विद्वानों ने अपने-अपने मतों के अनुसार निम्नानुसार परिभाषित किया है :

पियर्सन (1911) का मानना है कि सत्य तक पहुँचने के लिये कोई लघु मार्ग नहीं है, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है।

रीड (1999) का मानना है कि शोध हमेशा वह नहीं होता जिसे आप वैज्ञानिक कह सकें, लेकिन शोध कभी-कभी उपयोगी जानकारी एकत्रित करने तक ही सीमित हो सकता है। बहुत-सी ऐसी जानकारी किसी विशेष कार्य का नियोजन करने एवं महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में एकत्रित की गयी सामग्री निरंतर वैज्ञानिक सिद्धान्त को निर्माण की ओर ले जा सकती है।

वोल्फ (1925) का मानना है कि व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसन्धान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ हो अथवा उसका विस्तार किया जा रहा हो, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है, इसलिये इन्होंने अनुसन्धान पद्धति को ही वैज्ञानिक विधि कहा है।

शोध की सामाजिक अनुसंधान पद्धति की परिभाषा को भी अनेकों विद्वानों ने अपने-अपने मतों के अनुसार निम्नानुसार परिभाषित किया है :

यंग (1960) का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक सम्बन्धों, कार्य-कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करता है।

मोजर (1961) का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान घटनाओं और समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिये अन्वेषण कार्य को हम सामाजिक अनुसंधान अथवा शोध कहते हैं।

सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य

सामाजिक अनुसंधान के अनेकों उद्देश्य हैं, इनका प्राथमिक उद्देश्य चाहे वह तात्कालिक अथवा दूरस्थ सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना और उस नियंत्रण पाना प्रमुख है। गुडे एवं हॉट तथा पी.वी. यंग के अलावा और भी अनेकों विद्वानों ने इसके उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। गुडे एवं हॉट (1952) ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया है— एक : सैद्धान्तिक अनुसंधान एवं दूसरा : व्यावहारिक अनुसंधान। सैद्धान्तिक सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नये तथ्यों को ज्ञात करना, सिद्धान्त की जाँच करना, अवधारणात्मक प्रमाणिकता में सहायक होना और उपलब्ध सिद्धान्तों को एकत्रित करने की विधियों से संबंधित है। व्यावहारिक सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं के कारणों को ज्ञात करने और उनके समाधानों का पता लगाने के नीति निर्धारण के लिये आवश्यक सुधार करने में सहायक होता है।

यंग (1960) ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन वह सामाजिक जीवन को समझने और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में सहायक होता है, क्योंकि सामाजिक शोधकर्ता न तो व्यावहारिक समस्याओं एवं तात्कालिक सामाजिक नियोजन अथवा सामाजिक सुधार से संबंधित होता है। वह प्रशासकीय परिवर्तनों एवं प्रक्रियाओं के विश्लेषण संबंधित नहीं होता, बल्कि वह अपने को जीवन और कार्य कुशलता एवं कल्याण के पूर्व स्थापित मापदण्डों के आधार पर निर्देशित भी नहीं करता है तथा सामाजिक घटनाओं को सुधार की दृष्टि से इन आँकड़ों के मापदण्डों को मापता भी नहीं है। सामाजिक शोधकर्ता की मुख्य अभिरुचि सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज, व्याख्या, व्यवहार के प्रतिमानों एवं विशेष सामाजिक घटनाओं तथा सामान्यतः सामाजिक समूहों में लागू होने वाली समानताओं एवं असमानताओं में होती है।

सामाजिक अनुसंधान के कुछ अन्य उद्देश्यों में पुराने तथ्यों/समकों का परीक्षण कर नये तथ्यों/समकों को अद्यतन एवं पुनःवर्द्धित कर विभिन्न चरों एवं सहचरों के मध्य कार्य संबंधों को ज्ञात करना, ज्ञान का विस्तार करना, सामान्यीकरण करना एवं प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिद्धान्त का निर्माण करने संबंधी प्रक्रियाओं से है। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त सूचनाएँ सामाजिक नीति निर्माण या सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार या सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं। व्यावहारिक सिद्धान्त की दृष्टि से यदि इसे देखा जाये तो इसे उपयोगितावादी कहा जायेगा।

सामाजिक अनुसंधान के सोपान

सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि शोध में समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यावहारिक पद्धति के द्वारा किया जाता है और शोध अध्ययन के निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि उसकी वैधयिकता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता होती है। अनुसंधान की पूर्ण प्रक्रिया शोध प्रविधि के विभिन्न सोपानों में होती है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को एक सोपान से दूसरे सोपान में प्रवेश करते हुये शोध अध्ययन को पूर्ण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में भी कितने सोपान होते हैं, इसमें भी विद्वानों में काफी मतभेद हैं, इस कारण से अनुसंधान में सोपानों की पदावलियों को भी विद्वानों ने पृथक-पृथक तरह से नामांकित किया है। सामाजिक अनुसंधान के मध्य कुछ सोपान आगे-पीछे हो सकते हैं, इससे अनुसंधान की वैज्ञानिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विद्वानों के सोपानों के आधार पर वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा (2011: छठ संस्करण) ने रिसर्च मेथडॉलॉजी की विषय-सूची के सोपानों को 35 अध्यायों में निम्नानुसार विभक्त किया है :

1. विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति (Science and Scientific Method),
2. सामाजिक अनुसंधान : अर्थ एवं प्रकृति (Social Research : Meaning and Research),
3. सामाजिक अनुसंधान के प्रकार (Types of Social Research),
4. सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया (Process of Social Research),
5. अनुसंधान समस्या का चयन एवं निरूपण (Selection and Formulation of Research Problem),
6. प्रतिरूप एवं पैराडिगम (Models and Paradigms),
7. सिद्धान्त निर्माण (Theory-Paradigms),
8. तथ्य एवं सिद्धान्त : परिभाषाएँ एवं अन्तः सम्बन्ध (Fact and Theory : Definitions and Interrelations),
9. अनुसंधान प्ररचना (Research Design),
10. अवधारणा (Concept),
11. प्राक्कल्पना (Hypothesis),
12. चर, वाक्य विन्यास, परिभाषाएँ, स्वयं सिद्धियाँ और मान्यताएँ (Variables, Constructs, Definitions, Postulates and Assumptions),
13. निदर्शन (Sampling),

14. सामग्री : प्रकार एवं स्रोत (Data : Types and Sources),
15. अवलोकन (Observation),
16. साक्षात्कार (Interview),
17. अनुसूची (Schedule),
18. प्रश्नावली (Questionnaire),
19. अध्ययन के विभिन्न प्रकार : पेनल, केस एवं क्षेत्रीय (Various Forms of Studies: Panel, Case and Area),
20. अन्तर्वस्तु विश्लेषण (Content Analysis),
21. प्रक्षेपी प्रविधियाँ (Projective Techniques),
22. सामग्री का विश्लेषण : सम्पादन, गुण-स्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन (Data Analysis : Editing, Property Space, Classification, Codification and Tabulation),
23. सामग्री का विश्लेषण : विश्लेषण, व्याख्या एवं प्रतिवेदन-लेखन (Data Analysis : Analysis, Explanation and Report-Writing),
24. सामाजिक सांख्यिकी : विशेषताएँ, उपयोगिताएँ एवं सीमाएँ (Social Statistics : Characteristics, Uses and Limitations),
25. सांख्यिकीय माध्य : समान्तर माध्य, भूयिच्छक (बहुलक) तथा माध्यिका (Statistical Averages : Mean, Mode and Median),
26. सूचकांक (Index Number),
27. काई-वर्ग परीक्षण (Chi-Square Test),
28. समकों का चित्रमय प्रदर्शन (Diagrammatic Presentation of Statistical Data),
29. प्रमाणन प्रविधियाँ (Scaling Techniques),
30. अन्वेषण के तर्क, मूल्य और सामाजिक विज्ञान (Logic of Inquiry, Values and Social Sciences),
31. कम्प्यूटर और अनुसंधान (Computer and Research),
32. रेखाचित्र एवं आवृत्ति चित्र (Graphs and Histograms),
33. अपकिरण (Dispersion),
34. सांख्यिकीय विश्लेषण : सहसम्बन्ध (Statistical Analysis : Correlation),

35. प्रसरण एवं सहप्रसरण का सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis of Variance and Covariance).

रिसर्च मेथडॉलॉजी की पुस्तक के उपरोक्त विभिन्न अध्यायों में उपलब्ध वैज्ञानिक एवं सामाजिक अवधारणाओं, सिद्धान्तों, उपकल्पनाओं, सांख्यिकीय विधियों, विश्लेषण, निर्देशन, प्रमाणन प्रविधिधर्या, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, समकों का चित्रमय प्रदर्शन, एवं रेखाचित्रों तथा आवृत्ति चित्रों आदि के प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों की पद्धति के सोपानों की वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रकृति का शोध अध्ययन निम्नानुसार विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर एवं सामाजिक विज्ञानों की विशेषताओं, तत्वों, लक्षणों तथा अध्ययन की पद्धतियों का विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुये वास्तविक अध्ययन की सभी प्रक्रियाओं के साथ किया जायेगा।

वैज्ञानिक शोध पद्धति के प्रक्रियात्मक सोपान

सामान्यतः प्राकृतिक विज्ञान संबंधी शोध में एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निम्नांकित सोपानों की विवेचना करना आवश्यक है :

1. **समस्या का चयन** (Selection of the Problem) : सांसारिक घटनाएं एवं समस्यायें असंख्य हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता को अपने विषय, ज्ञान, उपलब्ध साहित्य एवं क्षमता आदि के आधार पर सर्वप्रथम समस्या का चयन करना होता है कि वह किस समस्या का अध्ययन करना चाहता है।
2. **उद्देश्यों का निर्धारण** (Determination of Objectives) : वैज्ञानिक शोध अध्ययन की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण सोपान समस्या से संबंधित उद्देश्यों को निश्चित करने से है अर्थात् किसी भी शोध अध्ययन को प्रारम्भ करने से पहले उस अध्ययन के उद्देश्यों को निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक होता है, किन्तु यह अवधारणा वैज्ञानिक पद्धति पर लागू नहीं होती है।
3. **उपकल्पना का निर्माण** (Formulation of Hypothesis) : वैज्ञानिक पद्धति में शोध अध्ययन उपकल्पनाओं से आरम्भ होता है, यह एक कच्चा सिद्धान्त होता है, जिसकी सत्यता का परीक्षण वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाता है और यह सत्य एवं सही पाये जाने पर एक प्रमाणिक सिद्धान्त बन जाता है।
4. **अध्ययन क्षेत्र का चयन** (Selection of the Universe) : वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उपकल्पना के निर्माण के बाद ऐसे अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है, जिसमें उपकल्पना से संबंधित तथ्य उपलब्ध हों। उपकल्पना की सत्यता को परखने के लिये अध्ययन क्षेत्र का चयन एक महत्वपूर्ण सोपान है।

5. **प्रविधियों का चयन (Selection of Techniques)** : वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार शोध अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिये अनेकों प्रविधियों एवं यंत्रों का उपयोग समस्या चयन या उपकल्पनाओं की प्रकृति एवं संबंधित कारकों, तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
6. **अवलोकन (Observation)** : गुडे एवं हॉट ने अभिव्यक्त किया है कि वैज्ञानिक अध्ययन अवलोकन से प्रारम्भ होता है और अपनी प्रमाणिकता के लिये अवलोकन पर ही आकर समाप्त होता है। अतः अवलोकन के द्वारा ही वैज्ञानिक तथ्यों की सत्यता का पता लगता है कि वह कैसे अवलोकन करेगा आदि का पता लगता है।
7. **तथ्य संकलन (Collection of Data)** : वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तथ्य संकलन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अध्ययन का सबसे मुख्य आधार है। इसमें तथ्यों का संकलन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है। वैज्ञानिक को तथ्य निष्पक्ष रूप से एकत्रित करने चाहिये, यदि तथ्य पक्षपातपूर्ण रूप से एकत्रित किये जायेंगे तो वह अध्ययन वैज्ञानिक नहीं कहलायेगा।
8. **तथ्यों का वर्गीकरण (Classification of Data)** : वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार शोध अध्ययन में उपकल्पना की सत्यता का परीक्षण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तथ्यों का उनके गुण संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण नहीं किया जाये, इसलिये वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का वर्गीकरण अत्यन्त आवश्यक है।
9. **सामान्यीकरण (Generalization)** : वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार शोध अध्ययन का महत्वपूर्ण सोपान सामान्यीकरण अथवा उपकल्पना के परीक्षण का प्रमुख सोपान है, इसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे— निष्कर्ष, सुझाव, उपसंहार, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन आदि इस सोपान के नामकरण पर आधारित होते हैं।
10. **प्रतिवेदन (Report)** : गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया शोध अध्ययन सामान्यीकरण एवं सैद्धान्तिकरण पर ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि शोध अध्ययन की पूर्ण प्रक्रिया को जिस का तस लिखना अत्यन्त आवश्यक है, इसे अनुसंधानकर्ता के लिये प्रतिवेदन के रूप में समस्या के चयन से लेकर उपकल्पना की सत्यता के परीक्षण तक को जो कुछ उसने किया है, उसे उसी प्रकार से लिपिबद्ध कर देना चाहिये, इत्यादि। कार्ल पियर्सन ने इसके

महत्व को अभिव्यक्त करते हुये लिखा है कि सत्य तक पहुँचने के लिये कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति के द्वार मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है।

सामाजिक विज्ञान शोध पद्धति के प्रक्रियात्मक सोपान

सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों से संबंधी शोध में एक वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति के आधार पर निम्नांकित सोपानों की विवेचना करना आवश्यक है:

1. **वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग (Use of Scientific Method)** : सामाजिक विज्ञानों में समाज, सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति के द्वारा शोध अध्ययन की पूरी योजना को तैयार करने के साथ प्रारम्भ किया जाता है। यह सामाजिक विज्ञानों में तथ्यों को एकत्रित करने का सबसे प्रमुख सोपान है, इसमें वैज्ञानिक विधियों एवं उपकरणों, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, समाजमिति, सामाजिक सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है और तथ्यों का वर्गीकरण, स्तरणीयन, विश्लेषण करने में सांख्यिकीय पद्धतियों, जैसे— प्रतिशत, औसत, विचलन आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के शोध में अधिकांशतः प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसी आधार पर शोध अध्ययन की पद्धति के आधार पर सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है।
2. **अवलोकन (Observation)**: सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की प्रकृति के अनुसार तथ्य संकलन के सोपान का बहुत ही महत्व है। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किये जाते हैं: एक— सहभागिक, दूसरा— अर्द्ध सहभागिक एवं तीसरा— असहभागिक।
3. **तथ्यों का विश्लेषण (Analysis of Data)**: सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों में अवलोकन के द्वारा तथ्य को एकत्रित करने के बाद उनके कार्यों को अलग-अलग वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण, स्तरणीयन, और विश्लेषण किया जाता है और उनके परस्पर गुण-संबंध का वर्णन किया जाता है।
4. **सामान्यीकरण (Generalization)**: वैज्ञानिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञानों में सामान्यीकरण प्रमुख रूप से अन्तिम सोपान होता है। इसमें प्रथम सोपान के रूप में उपकल्पना का निर्माण कर, उसकी जाँच की जाती है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है।

5. **क्या है? का अध्ययन** (Studies 'What is it?') : आर.के. मुखर्जी के अनुसार सत्यता को जानने के लिये अनुसंधान में निम्न 5 मौलिक प्रश्नों की घटनाओं का अध्ययन में उत्तर आवश्यक होता है :

- क्या है? (What is it ?)
- कैसे है? (How is it ?)
- क्यों है? (Why is it ?)
- क्या होगा? (What it will be ?)
- क्या होना चाहिये? (What should it be)

सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक क्रियाओं— क्या है?, कैसे है?, क्यों है?, और क्या होगा? को ध्यान में रखकर घटना तथ्यों के अध्ययन की विवेचना एवं व्याख्या की जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्या होना चाहिये? को भी महत्व देते हैं।

6. **कार्य-कारण सम्बन्धों की व्याख्या** (Explains Cause-Effect Relations) : सामाजिक विज्ञानों में कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है, कोई घटना किन-किन कारणों से घटती है, इसका वर्णन किया जाता है।

7. **सिद्धान्तों का निर्माण** (Constructs Theory) : सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है तथा अन्त में सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है।

8. **सिद्धान्तों की जाँच** (Tests Theories) : सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सिद्धान्तों की जाँच का परीक्षण इतिहास के प्रमाण के आधार पर ज्ञात किया जाता है और सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का परीक्षण, तथ्यों के आधार पर प्रमाणित सिद्ध नहीं होते, बल्कि वे तथ्यों में परिमार्जन एवं संशोधन को सुनिश्चित करते हैं।

9. **सिद्धान्त की सार्वभौमिकता** (Universality of Theory) : प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के सिद्धान्त सार्वभौमिक होते हैं और ये सिद्धान्त निश्चित परिस्थितियों में कारणों के परस्पर कारण के प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के सोपानों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं, जिससे इनकी जाँच करने में सुविधा एवं सरलता होती है।

10. भविष्यवाणी की क्षमता (Capability of Forecast) : सामाजिक विज्ञान क्या है? का अध्ययन करता है तथा उसके आधार पर क्या होगा? की भविष्यवाणी करता है, इसलिये इन विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक है। इस पर मेक्स वेबर ने कहा है कि घटना के अध्ययन में उसके घटनाक्रम के इतिहास का अध्ययन करना चाहिये। इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा में भी स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र घटना का अध्ययन करके आगे बढ़ने वाली स्थिति या परिणाम की भविष्यवाणी करता है। समाजशास्त्री क्या है? के आधार पर क्या होगा? - निष्कर्ष में व्यक्त करता है।

निष्कर्ष

रिसर्च मेथडोलॉजी की उपरोक्त विस्तृत समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष यह है कि सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करती है, और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति की प्रकृति अज्ञानता का विनाश करती है। जब किसी सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में हम वृद्धों की समस्याओं, मजदूरों का शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न, समाज के शोषित वर्ग की समस्याएं एवं उत्पीड़न एवं उनकी सोचनीय कार्य दशाओं, बाल मजदूरी, महिला कामगारों की समस्याओं, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी आदि-आदि तथ्यों पर सामाजिक शोध करते हैं, तो उनके प्राप्त परिणामों से न केवल समाज कल्याण के क्षेत्र में सहायता प्राप्त होती है, बल्कि यह सामाजिक नीतियों के निर्माण की परिणितियों को निर्मित करने का आधार भी होती है और सामाजिक अनुसंधान से सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक ज्ञान भी विकसित होता है।

संदर्भ

- गुडे, डब्ल्यू.जे. एंड हाट, पी.के. (1952): *मैथड इन सोशियल रिसर्च*. टोक्यो : मैकगो हिल बुक कम्पनी; पीपी. 7-8
- मूजर, सी.ए. (1961): *सर्वे मैथड इन सोशियल इंक्वैस्टिगेशन*; पीपी. 3
- पीयरसन, कार्ल (1911): *द ग्रामर आफ साइंस*. लन्दन : ए एंड सी ब्लॉक; पी. 10
- रैड, विलियम जेम्स एंड फार्च्युन, एनी ई. (1999): *रिसर्च इन सोशियल वर्क*; तीसरा संस्करण, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रैस; पीपी. 24-25.
- वॉल्फ, ए. (1925): *एसोसियल आफ साइंटिफिक मैथड्स* लन्दन : जार्ज एलेन एंड अनविन लि.; पी. 15.
- यंग, पी.बी. (1968): *साइंटिफिक सोशियल सर्वे एंड रिसर्च*. नई दिल्ली: प्रेन्टिस हॉल आफ इंडिया प्रा.लि.; पीपी. 126-132

लेखकों के लिए

परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में प्रकाशित की जाती है।

यह पत्रिका समाजवैज्ञानिकों और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंध से जुड़े कार्मिकों तथा शोधकर्ताओं के शैक्षिक शोध और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करती है।

इस पत्रिका में निम्नांकित स्तंभ हैं : 1. अनुसंधान लेख; 2. अनुसंधान टिप्पणी/संवाद; 3. अनुसंधान रिपोर्ट सार; 4. चिंतक और चिंतन; 5. साक्षात्कार; 6. समीक्षा लेख; 7. पुस्तक समीक्षाएं।

इस पत्रिका के लिए हिंदी/अंग्रेजी में लिखे अप्रकाशित मूल लेख आमंत्रित हैं। मूल हिंदी में लिखे नीतिगत नीतिगत और अनुभववाश्रित लेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेखकों से अनुरोध है कि लेख की दो टंकित प्रतियां भेजें। पांडुलिपि फुलस्केम पेपर पर डबल स्पेस में एक ओर टंकित होनी चाहिए। लेख का सारसंक्षेप 150 शब्दों में अवश्य भेजें। लेख की साफ्ट कापी भी भेज सकते हैं। कृपया अलग पृष्ठ पर अपना संक्षिप्त परिचय अवश्य दें। पांडुलिपि में संदर्भ, टिप्पणी, संदर्भ ग्रंथ आदि का उल्लेख निम्नांकित रूप में दें :

- * बिना टिप्पणी के सामान्य संदर्भ छोटे कोष्ठक में दें, जैसे- (नायक, 1972, पृ. 23-25)
- * नायक, जे.पी. (1972) एजुकेशन कमीशन एण्ड आफ्टर, नई दिल्ली : एलायड
- * मजूमदार, तपस (1987) "द रोल ऑफ फायनेंस कमीशन" जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 1(2 & 4), जुलाई-अक्तूबर, पृ.1-11
- * पंचमुखी, पी.आर. (1982) "एजुकेशनल फायनेसेज इन द फेडरल फ्रेमवर्क" शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गतिविधियां विषय पर नीपा, नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी (मिमियोग्राफ)
- * रेफ, हंस (1986), "पर्सपेक्टिव प्लानिंग इन एजुकेशन : एन इंटरनेशनल व्यू", मुनिस रजा (सं.), एजुकेशनल प्लानिंग : ए लांग टर्म पर्सपेक्टिव, नई दिल्ली, कांसेप्ट-नीपा में संकलित, पृ. 65-91
- * टिप्पणी और संदर्भ सूची लेख के अंत में संख्याक्रम और हिंदी वर्णमाला क्रम में दें।

अकादमिक संपादकीय पूछताछ और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें :

संपादक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016. ई-मेल: sudhanshu@niepa.ac.in